

БИОХИМИЯ БЕЛКОВ

Ахмедов Дилшод Хабибуллоевич
Илхомжонова Севара Тулкиновна
Эргашева Фарангиз Илхом кизи
Абдурашидова Зебинисо Усмоновна

Кафедра биологической химии, Самаркандский Государственный Медицинский
Университет, г. Самарканд, Узбекистан

Халиков Каххор Мирзаевич

Научный руководитель – доц.

www.doi.org/10.5281/zenodo.10570853

Аннотация: В данной статье рассматриваются высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, молекулы которых построены из аминокислотных остатков.

Ключевые слова: Белок, функция, защита, классификация.

Белки – высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, молекулы которых построены из аминокислотных остатков. Название белки (от греческого proteos — первый, самый важный) отражает первостепенное значение этого класса веществ. Белки играют особую роль в воспроизводстве основных структурных элементов клетки, а также в образовании таких необходимых веществ, как ферменты и гормоны.

Наследственная информация сосредоточена в молекуле ДНК клеток любых живых организмов, поэтому с помощью белков реализуется генетическая информация. Без белков и ферментов ДНК не может реплицироваться и самопродуцироваться. Таким образом, белки являются основой строения и функций живых организмов.

Все природные белки состоят из большого количества относительно простых структурных блоков — аминокислот, связанных друг с другом в полипептидных цепях. Белки представляют собой полимерные молекулы, содержащие 20 различных аминокислот. Поскольку эти АК могут соединяться в самой разной последовательности, они могут образовывать огромное количество различных белков и их изомеров.

Белки выполняют широкий спектр функций:

Питательный, резервный. К этим белкам относятся так называемые резервные белки, являющиеся источником питания для развития плода (яичный белок, молоко). В качестве источника АК используется ряд других белков, которые, в свою очередь, являются предшественниками биологически активных веществ, регулирующих обменные процессы.

Каталитический – за счет ферментов, биологических катализаторов.

Структурные – белки входят в состав органов, тканей, клеточных мембран (биомембран). Коллаген, кератин в волосах и ногтях, эластин в коже.

Энергия – когда белки расщепляются до конечных продуктов, генерируется энергия.

При расщеплении 1 г белка образуется 4,1 ккал.

Транспорт – белки обеспечивают ткани кислородом и удаляют углекислый газ (гемоглобин), транспорт жирорастворимых витаминов – липопротеины, липидов – альбумин сыворотки крови.

Белки выполняют функцию передачи наследственности. Нуклеопротеины – это белки, составными частями которых являются РНК и ДНК.

Защитная функция - (антитела, -глобулин) основную защитную функцию в организме выполняет иммунологическая система, обеспечивающая синтез специфических защитных белков - антител в ответ на попадание в организм бактерий, вирусов, токсинов. Кожа кератиновая.

Сократительная функция – в акте сокращения и расслабления мышц участвуют многие белки. Основную роль играют актин и миозин – специфические белки мышечной ткани.

Гормонально-регуляторный. Обмен веществ в организме регулируется гормонами, часть из которых представлена белками или полипептидами (гормоны гипофиза, поджелудочной железы).

Каждый белок содержит известное количество аминокислот, связанных между собой в строго фиксированной последовательности с помощью пептидных связей. Эта уникальная белок-специфическая последовательность АК определяется как первичная структура белка.

Установлено, что в белковой молекуле полипептидная цепь находится в закрученном состоянии в виде альфа-спирали. Спирализация обеспечивается водородными связями, возникающими между остатками карбоксильной и аминной групп, расположенными на противоположных витках спирали. Это вторичная структура белка.

Пространственная упаковка альфа-спирали определяется как третичная структура белка. Основным типом связи, удерживающей спирали в определенном положении, является дисульфидная связь, возникающая между двумя молекулами цистеина в разных частях спирали. Третичная структура белка также стабилизируется различными ковалентными связями — силами Ван-дер-Ваальса. В зависимости от пространственного расположения полипептидных цепей (третичная структура) белковые молекулы могут иметь различную форму. Если полипептиды свернуты в виде шара, то такие белки называются глобулярными. Если в виде нитей – фибриллярная.

Четвертичная структура белка представляет собой несколько отдельных полипептидных цепей, определенным образом связанных друг с другом (например, гемоглобин). Термин субъединица обычно используется для обозначения функционально активной части белковой молекулы. Многие ферменты состоят из двух или четырех субъединиц. Благодаря различным сочетаниям субъединиц фермент существует в нескольких формах – изоферментах.

Все белки гидрофильны, т. е. имеют большое сродство к воде. Устойчивость белковой молекулы в растворе обусловлена наличием определенного заряда и водной (гидратной) оболочки. Если эти два фактора удалить, белок выпадает в осадок. Этот процесс может быть обратимым и необратимым. Обратимое осаждение белков (высаливание) – белок выпадает в осадок под воздействием определенных веществ. после удаления которого он снова может вернуться в исходное нативное (естественное) состояние. Необратимое осаждение характеризуется значительными внутримолекулярными изменениями структуры белка, что приводит к потере его нативных свойств. такой белок денатурируется, происходит процесс денатурации.

Таким образом, под денатурацией следует понимать изменение уникальной структуры нативной белковой молекулы, приводящее к потере ее характерных свойств (растворимости, электрофоретической подвижности, биологической активности).

Большинство белковых молекул сохраняют свою биологическую активность лишь в очень узком диапазоне температуры, pH. В нормальных условиях температуры и pH полипептидная цепь белка имеет только одну конформацию, называемую нативной. Его стабильность высока, что позволяет выделять и сохранять белок. Большинство белков можно полностью осадить из водного раствора добавлением трихлоруксусной и хлорной кислот, которые образуют с белками кислотонерастворимые соли. Белки также можно осаждают с помощью катионов (Zn^{2+} или Pb^{2+}).

При денатурации теряется биологическая активность, присущая белкам. Поскольку известно, что при денатурации не разрываются ковалентные связи пептидного остова белка, был сделан вывод, что причиной денатурации является разворачивание полипептидной цепи, которая в нативной белковой молекуле характерно свернута. В денатурированном состоянии полипептидные цепи образуют беспорядочные и неупорядоченные петли и клубки. Ренатурация денатурированного белка — процесс, не требующий химической энергии извне; этот процесс происходит самопроизвольно при значениях pH и t , обеспечивающих стабильность нативной формы.

Белковая молекула любого типа в нативном состоянии имеет характерное пространственное строение, конформацию, в зависимости от нее белки делятся на фибриллярные и глобулярные.

Помимо 20 распространенных, есть несколько редких АК — они являются производными обычных АК. Эти АК входят в состав белков, но отличаются от обычных АК в генетическом смысле, поскольку для них нет кодирующих триплетов. Они возникают путем модификации исходных АК после включения этих предшественников АК в полипептидную цепь. Существует еще более 150 АК, которые обнаружены в различных клетках и тканях или в связанном состоянии, но никогда не встречаются в белках. Некоторые из них играют роль предшественников продуктов обмена. Аминокислоты, обнаруженные в грибах и высших растениях, отличаются исключительным разнообразием и необычной структурой. Их роль в обмене веществ неизвестна, некоторые из них токсичны для других форм жизни.

Высшие позвоночные животные не способны синтезировать все АК. Высшие животные могут использовать соединения аммония N для синтеза заменимых аминокислот, но не нитритов, нитратов или N_2 . Жвачные животные могут использовать нитриты и нитраты, которые восстанавливаются до аммиака бактериями рубца. Высшие растения способны сами создавать все аминокислоты, необходимые для синтеза белков, используя как аммиак, так и нитраты. Бобовые растения фиксируют молекулярный азот атмосферы, превращая его в аммиак и в дальнейшем синтезируя АК. Грибы и бактерии также используют нитриты и нитраты.

References:

1. Metzler D. Biochemistry. Vol. 1, 2, 3. "World 2000
2. Leinger D. Fundamentals of Biochemistry. Vol. 1, 2, 3. "World" 2002
3. Frimel G. Immunological methods. M. ["Medicine 2007"](#)

4. Medical electronic equipment for healthcare. M 2001
5. Reznikov A.G. Methods for determining hormones. Kiev "Naukova Dumka 2000
6. Bredikis Yu.Yu. Essays on Clinical Electronics. M. "Medicine 1999

INNOVATIVE
ACADEMY